

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ

Хатамов Зафаржон Назиржонович.

*Коканский государственный педагогический институт. доцент кафедры
методики физической культуры*

УЗБЕКИСТАН

электронной почты: zxatamov83@gmail.com

АННОТАЦИЯ: *На основе теоретического анализа научно-методической литературы определены сущность и содержание спортивной мотивации и особенности ее связи с личностными качествами спортсменов. Выявлены педагогические условия формирования спортивной мотивации волейболистов 15-16 лет.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *мотив, спортивная мотивация, спортивная деятельность, черты личности, уровень притязаний.*

ВВЕДЕНИЕ

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая все ее структурные образования: направленность личности, характер, эмоции, способности, психические процессы.

Мотивация поведения невозможна вне эмоциональной сферы. Эмоции ориентируют человека, указывая на значимость окружающей среды для человека, степень их важности, их модальность. Степень значимости указывает на допустимый уровень материальных и функциональных энергетических затрат, необходимых для реализации импульсов.

В психологической литературе предлагается разграничивать понятия мотива и мотивации. Под мотивами понимаются: 1) субъективные динамические силы (тенденции), направленные на избавление человека от гнетущих состояний напряжения; 2) субъективные образы предметов,

удовлетворяющие соответствующие потребности, и придающие деятельности, направленной на них, личностный смысл; 3) специальные стационарные установки, определяющие готовность к деятельности в соответствующих условиях и в определенном направлении; 4) устойчивые оценочные установки.

Мотивация рассматривается как психическое состояние, формирующееся в результате соотнесения человеком своих потребностей и возможностей со спецификой конкретной деятельности и служащее основой для постановки и реализации его целей. Специфика спортивной мотивации обусловлена качественным своеобразием субъекта спортивной деятельности. Р.А. Пилюян определяет спортивную мотивацию как «особое состояние личности спортсмена, которое формируется в результате соотнесения его способностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, что служит основанием для постановки и реализации цели, направленные на достижение максимально возможного спортивного результата на данный момент».

Спортивная деятельность характеризуется такими психологическими характеристиками, как ориентация на предельный уровень достижений и высокое эмоциональное напряжение, связанное с субъективной значимостью результатов деятельности, остротой соперничества, публичностью выступлений на соревнованиях. В продолжительности и результативности занятий спортом значительная роль принадлежит мотивационной сфере личности.

К мотивам занятий спортом высших достижений относятся, по мнению А.В. Родионова, потребность в экстремальных физических усилиях, переживание состояния сильного психического напряжения, преодоление соперника, проверка собственных физических и психических возможностей.

На приоритетность мотивов, особенности структуры мотивов влияют специфика вида спорта, уровень спортивных достижений, возраст, пол, спортивный стаж спортсмена, а также самооценка своих личностных качеств.

Спортивные психологи предлагают различать спортивные мотивы и спортивную мотивацию. В частности, В.К. Сафонов выделяет два уровня спортивной мотивации:

1. Общая мотивация. Его формирование является задачей всего образовательного процесса. Обязательным условием этого является постановка и закрепление в сознании спортсмена отдаленной цели.
2. Мотивация спортсмена на данном тренировочном занятии, на конкретном этапе подготовки, которая, преломляясь через общую мотивацию, актуализируется через осознание задач данного этапа подготовки и самооценку своего состояния, функциональных возможностей. Развитие и функционирование спортивной мотивации предполагает необходимость высокого уровня развития ряда качеств личности: 1) положительное отношение к спорту и преодоление трудностей спортивной деятельности; 2) эмоционально-волевые качества - решительность, решительность, настойчивость, уверенность в себе, самообладание, находчивость, эмоциональная устойчивость; 3) чувство коллективизма и его проявления.

Спортивная мотивация определяется как актуальное состояние личности спортсмена, которое служит основанием для постановки и реализации целей, направленных на достижение максимально возможного спортивного результата в данный момент. Выявлено, что, с одной стороны, мотивация влияет на характер тренировочной деятельности и непосредственно на соревновательный результат, с другой стороны, повышение эффективности соревновательной деятельности усиливает спортивную мотивацию.

Е. Г. Бабушкин предлагает в структуре спортивной мотивации различать тренировочную и соревновательную мотивацию. В свою очередь, в соревновательной мотивации выделяют два компонента: мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудачи.

Спортсменов с доминирующей мотивацией достижения успеха отличают стремление к победе, умение «бороться до конца», положительные эмоции, склонность к доминированию, стремление к риску, нечувствительность к угрозе, низкая тревожность, атакующий стиль действий. боевых действий, высокой интенсивностью усилий и эффективностью поведения в экстремальных ситуациях.

Выявлено, что мотивация достижения успеха влияет на цель и содержание действия, интенсивность усилия и поведение в экстремальных ситуациях. Б. И. Степанский установил, что при доминировании мотивации достижения результативность определяется текущим уровнем регуляции деятельности, т. е. ее психофизиологическими характеристиками. Если на любом уровне регуляции деятельности преобладает мотив избегания неудачи, ее эффективность будет низкой. Проявление спортивной мотивации зависит от особенностей самооценки спортсменов своих личностных качеств. По результатам исследования А.В. Шаболтаса, значимыми параметрами самооценки вне зависимости от вида спорта и пола спортсменов являются уверенность в себе, удовлетворенность спортивными результатами, авторитетом, здоровьем. В частности, выявлено, что уверенность в себе тесно связана со спортивными достижениями, мотивом достижения успеха и эмоциональностью спортивной деятельности.

В ряде работ рассмотрено соотношение мотивов и целей спортивной деятельности. Г. Д. Горбунов пишет, что процесс субъективного целеполагания и мотивационная сфера спортсмена тесно связаны, и решающая роль в этом отводится самоутверждению. Развитие такого мотива

необходимо рассматривать в связи с формированием системы ценностей спортсмена, которая должна основываться на критической оценке личного поведения и достижений. Критическое отношение спортсмена к своему поведению невозможно без чувства собственного достоинства и идентификации с общепринятыми социальными и социальными нормами. Личностные ценности спортсмена определяют его уровень притязаний к себе и к своему достижению.

Важной предпосылкой реализации регулирующей функции ворот является субъективное принятие их спортсменом. Чем яснее спортсмен осознает стоящие перед ним задачи, чем глубже он понимает и переживает важность и социальную значимость решения этих задач, тем сильнее стремление к их разрешению. Чем сложнее и серьезнее цель, тем больше усилий прилагают спортсмены. Сложность цели, выбранной спортсменкой, характеризует уровень ее притязаний в области спортивной деятельности. Уровень притязаний спортсмена должен соответствовать его возможностям.

По мере нарастания стресса лица с сильной нервной системой завышают уровень притязаний, а лица со слабой нервной системой занижают его. Е. П. Ильин приводит признаки поведения спортсменов с высоким и низким уровнем притязаний. Первые переоценивают свои способности, требуют высоких оценок от других и переживают неудачи. Спортсмены с низким уровнем притязаний недооценивают себя, не стремятся подняться выше достигнутого уровня, неохотно берутся за сложные задачи, боятся неудач. На уровень притязаний спортсмена могут влиять прошлые успехи и неудачи, способность реально оценивать текущую ситуацию, способность предвидеть ход и результат действия. Волевая активность спортсмена, его стремление к намеченной цели тем выше, чем важнее мотив и чем выше уровень притязаний (сложнее цель).

В целом результаты исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи между мотивационными установками, уровнем притязаний, самооценкой и чертами личности. Обобщая результаты исследований отечественных и зарубежных исследователей, можно сделать вывод, что они выделяют следующие мотивы, связанные с процессом спортивной деятельности: потребность в двигательной активности; эстетическое удовольствие; стремление к конкуренции; активный отдых и развлечения; потребность в чрезмерных физических усилиях; стремление к состоянию стресса и преодоление его.

Наряду с этим авторы выделяют мотивы, связанные с результатами спортивной деятельности: проверка собственных физических и умственных возможностей; стремление стать здоровым, сильным, физически, добиться красивого телосложения, улучшить физические возможности; формирование личности: стремление закалить волю, стать мужественным и настойчивым; повышение социального статуса, социальное самоутверждение; достижение успехов в спорте; ориентация на возможные негативные последствия успеха; стремление к контактам в спортивной команде; материальные потребности, социальные условия; подготовка к профессиональной деятельности; накопление специальных знаний и умений, знаний о своих противниках; отсутствие болевых и психогенных воздействий; желание посетить соревнования в других городах страны и, особенно, за рубежом; желание в будущем стать тренером; этические мотивы: осознание важности спортивной деятельности, стремление прославить свою страну, стремление к спортивному совершенствованию для успешного выступления спортивной команды.

Развитие мотивации к спортивной деятельности обусловлено взаимодействием внутренних и внешних факторов, меняющих свое значение в процессе спортивной деятельности. В качестве внутренних факторов

развития мотивации выделяют: возраст, задатки двигательных способностей и склонность к деятельности определенного содержания. Роль внешних факторов играет социальная среда, которая отражает как традиционные социально-нравственные нормы, присущие обществу, так и отношение к личности спортсмена.

Развитие внутренних и внешних факторов осуществляется посредством их взаимодействия в процессе спортивной деятельности. В результате развития внутренних факторов формируются цели и задачи спорта, адекватные, с одной стороны, личностно значимым потребностям, с другой - возможностям и особенностям выполняемой деятельности.

Развитие внешних факторов проявляется в основном в совершенствовании организации учебно-тренировочного процесса (условия обучения, организация и методика занятий, высокая эмоциональность тренировочных занятий) и соревновательной деятельности.

Для развития мотивации решающее значение имеет высокая удовлетворенность спортсменов результатами спортивной деятельности с учетом их соответствия ее целям и задачам (в результате эффективного взаимодействия внутренних и внешних факторов), информация о которой оперативно поступает спортсмену от тренера по каналам обратной связи.

Конечной целью психологической подготовки является формирование и повышение спортивной мотивации личности путем ежедневной (в процессе каждой тренировки и соревнования) стабилизации отношения спортсмена к процессу и результатам спортивной деятельности, к тренеру и товарищи по команде, себе. Психологическая подготовка, направленная на формирование спортивной мотивации, проводится в единстве с другими видами спортивной подготовки. Поэтому все физические упражнения и реабилитационные мероприятия, выполняемые спортсменами, должны рассматриваться во взаимосвязи не только с их физическими состояниями, но и с

актуализируемыми психическими состояниями занимающихся этим. В литературе не нашли отражения такие вопросы, как: особенности соревновательно-тренировочной мотивации занятий волейболом в подростковом возрасте; взаимосвязь спортивной мотивации, самооценки спортивных возможностей и волевых качеств; управление формированием спортивной мотивации; взаимосвязь спортивной мотивации с особенностями личности спортсмена и уровнем его спортивной подготовленности. Это определило актуальность нашего исследования. Наши многолетние исследования данной проблемы с волейболистами 15-16 лет позволили прийти к следующему выводу.

Формирование отношений, лежащих в основе спортивной мотивации, осуществляется через психологические механизмы «снизу вверх» и «сверху вниз». Действие механизма «снизу вверх» обеспечивается за счет направленного создания особых внешних условий в процессе внутренировочной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (например, ситуаций достижения успеха, необходимости своевременного принятия решение в лично значимой и неопределенной ситуации и др.), которые объективно требуют от спортсменов актуализации сформировавшихся мотивов и волевых качеств и приводят к самостоятельному решению о выполнении соответствующих действий.

Одновременно с постановкой в специально организованные внешние условия спортивной деятельности тренер с помощью методов внушения и убеждения доводит до сознания и понимания спортсменов, какой направленности и эмоциональной окраски должно быть отношение к этим условиям, при котором достигается высокая эффективность спортивной деятельности (действие механизма «сверху вниз»).

Теоретический анализ и обобщение литературных данных позволили выделить ряд педагогических условий, выполнение которых в процессе

спортивной тренировки через психологические механизмы «снизу вверх» и «сверху вниз» должно обеспечивать, по нашему предположению, возникновение, функционирование и развитие отношения волейболистов к цели спорта, спортивным успехам, своим возможностям, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, к команде и тренеру.

Стабилизация этих отношений приводит к формированию мотивов занятий спортом, волевых качеств, способности к субъектному контролю и самоуправлению, которые впоследствии становятся личностной основой внутренне организованной спортивной мотивации.

При этом, на наш взгляд, необходимо соблюдение следующих педагогических условий, которые мы выделили:

- формирование благоприятного отношения к цели занятий спортом;
- формирование благоприятного отношения к спортивным успехам;
- формирование благоприятного отношения к своим способностям;
- формирование благоприятного отношения к тренировочной и соревновательной деятельности;
- Формирование доброжелательного отношения к команде и тренеру.

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что при практической реализации выявленных нами педагогических условий в учебно-тренировочном процессе волейболистов 15-16 лет наблюдается следующее:

- 1) Ускорение темпов развития волевых качества целеустремленности, настойчивости и настойчивости;
- 2) ослабление значимости мотива эмоционального удовольствия и повышение значимости мотивов достижения успеха, социального и физического самоутверждения;
- 3) Усиление спортивной мотивации и соревновательной мотивации;

4) Повышение уровня субъективного контроля и способности к самоуправлению общением, поведением и деятельностью.

Для управления формированием спортивной мотивации необходимо создание педагогических условий возникновения, функционирования и стабилизации этих отношений посредством психологических механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пилюян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. М.: Физкультура и спорт, 1984. 112 с.
2. Сафонов В.К. Актуальные проблемы психологического обеспечения спорта // Актуальные проблемы психологической теории и практики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 30-42.
3. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивные результаты. М.: Физкультура и спорт, 1983. 112 с.
4. Шаболтас А.В. Мотивы занятий спортом высших достижений в юношеском возрасте: автореф. зубы _ ... сахар. психо. наука СПб., 1998. 21 с.
5. Горбунов Г.Д. Психопедагогический спорт. М.: Физкультура и спорт, 1986. 208 с.
6. Дашкевич О.В., Зобков В.А. Личностные факторы психической готовности юного спортсмена к спортивной деятельности. М.: ГЦОЛИФК, 1982. 79 с.
7. Бабушкин Г.Д. Бабушкин Е.Г. Формирование спортивной мотивации. Омск: СибГАФК, 2000. 79 с.
8. Батурин Н.А. Психология успеха и неудачи в спортивной деятельности: учеб. пособие. Челябинск: ЧГИФК, 1988. 86 с.
9. Степанский В.И. Исследование соотношения мотива достижения и избавления от неудач // Вопросы психологии. 1981. № 2. С. 25-32.

10. Эртман Ю.Н. , Гераськин А.А. Соревновательная надежность как основа выделения нового амплуа в современном волейболе // Омский научный вестник. 2014. № 4 (131). С. 141-144.

11. Капустин А.И. Исследование уровня влечений в условиях психического стресса в связях со свойствами нервной системы и темперамента: автореф . психо. наука М., 1980. 15 с.

12. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. М.: Просвещение, 1980. 199 с.